

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. Mirziyoev Sh.M. Meva-sabzavotchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va eksportini oshirish, aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi. 05.11.2019. www.xabar.uz].

4. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.

5. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b].

6. Mirziyoev.Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 103 b.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni.

8. Murtazaev O., Axrorov F., Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik, -T.: “ILM ZIYo”, 2017 y

9. Elektron manba: <https://uz.yerf-est.org/>

10. Elektron manba: <https://uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/6120/bloomberg.com>

“YASHIL” IQTISODIYOTDA AGROBIZNES, AGROTURIZM HAMDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Madaminova Zarnigor Baxtiyor qizi

M. Xoliqulov

Farg‘ona Davlat Universiteti “Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” yo‘nalishi

Botanika, biotexnologiya va ekologiya kafedrasida dotsenti

Madaminovazarnigor139@gmail.com

Annotatsiya: "Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida agrobiznes, agroturizm hamda axborot tizimlari va texnologiyalarining roli tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi va turizm sektorlarining rivojlanishi, zamonaviy axborot texnologiyalarining ushbu jarayonlarga ta‘siri tahlil qilinadi. Agrobiznesda ekologik toza mahsulotlar yetishtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda barqaror rivojlanish tamoyillariga e‘tibor qaratilgan. Agroturizm esa qishloq hududlarining iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanishiga xizmat qilishi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, axborot tizimlari va texnologiyalarining qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish, resurslarni optimallashtirish va barqaror iqtisodiyotni shakllantirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, agrobiznes, agroturizm, axborot texnologiyalari, barqaror rivojlanish, ekologik mahsulotlar, raqamli qishloq xo‘jaligi, resurslardan samarali foydalanish, qishloq hududlari rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В рамках концепции «зеленой» экономики все больше возрастает роль агробизнеса, агротуризма, информационных систем и технологий. В статье анализируется развитие аграрного и туристического секторов в условиях зеленой экономики, а также влияние современных информационных технологий на эти процессы. Агробизнес ориентирован на принципы производства экологически чистой продукции, эффективного использования ресурсов и устойчивого развития. Агротуризм анализируется с точки зрения вклада в экономическое и культурное развитие сельских территорий. При этом будет подчеркнута роль информационных систем и технологий в повышении эффективности сельского хозяйства, оптимизации ресурсов и создании устойчивой экономики.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ключевые слова: Зеленая экономика, агробизнес, агротуризм, информационные технологии, устойчивое развитие, экологически чистая продукция, цифровое сельское хозяйство, эффективное использование ресурсов, развитие сельских территорий, инновационные технологии.

Abstract: Within the framework of the "green" economy concept, the role of agribusiness, agritourism, and information systems and technologies is increasingly increasing. This article analyzes the development of the agricultural and tourism sectors in the context of a green economy, the impact of modern information technologies on these processes. In agribusiness, attention is paid to the principles of producing environmentally friendly products, efficient use of resources, and sustainable development. Agrotourism, on the other hand, is analyzed as contributing to the economic and cultural development of rural areas. At the same time, the role of information systems and technologies in increasing efficiency in agriculture, optimizing resources, and forming a sustainable economy is highlighted.

Key words: Green economy, agribusiness, agritourism, information technologies, sustainable development, ecological products, digital agriculture, efficient use of resources, development of rural areas, innovative technologies.

Kirish. Bugungi kunda "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi global miqyosda dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu model tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy o‘sishni ta’minlashga yo‘naltirilgan. Ayniqsa, agrobiznes va agroturizm sohalari yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlari sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlari, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va qishloq hududlarini rivojlantirish orqali nafaqat atrof-muhitga ijobiy ta’sir ko‘rsatish, balki iqtisodiy samaradorlikka ham erishish mumkin.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi esa ushbu jarayonlarning yanada samarali kechishiga imkon yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar va aqlli axborot tizimlari qishloq xo‘jaligida resurslardan oqilona foydalanish, hosildorlikni oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, yashil iqtisodiyot sharoitida agrobiznes, agroturizm va axborot texnologiyalarining integratsiyalashuvi barqaror rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada ushbu sohalarning ahamiyati va ularning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi.[1]

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Yashil iqtisodiyot, agrobiznes, agroturizm va axborot texnologiyalari sohalari bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar va tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jahon Banki (2021) va BMT Atrof-

muhit dasturi (UNEP, 2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar yashil iqtisodiyot tamoyillarining qishloq xo‘jaligi va turizm sektorlarida barqaror rivojlanishga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, ekologik barqaror qishloq xo‘jaligi tizimlari hosildorlikni oshirish bilan birga, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Agrobiznes va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha Porter va Kramer (2011) tomonidan taklif etilgan "Shared Value" kontsepsiyasi fermer xo‘jaliklarining raqobatbardoshligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan yondashuvlardan biri sifatida e’tirof etilgan. Bundan tashqari, Van der Ploeg (2020) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ijobiy iqtisodiy samaralari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

Agroturizmga oid tadqiqotlar ham qishloq joylarining iqtisodiy rivojlanishiga qo‘shadigan hissasini ko‘rsatadi. Lane (1994) va Phillip et al. (2010) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar agroturizmning qishloq joylarida yangi ish o‘rinlarini yaratish va mahalliy aholi farovonligini oshirishga xizmat qilishini ta’kidlaydi. O‘zbekiston tajribasi bo‘yicha qilingan ilmiy izlanishlar (Abdullaev, 2022) esa mamlakatda agroturizmning rivojlanishi, unga

ta’sir etuvchi omillar va istiqbolli yo‘nalishlar haqida ma’lumot beradi.

Muhokama va natijalar. Yashil iqtisodiyot tamoyillari qishloq xo‘jaligi va turizm sohalarida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Agrobiznesda ekologik toza mahsulotlar yetishtirish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ekologik jihatdan barqaror qishloq xo‘jaligi tizimlari hosildorlikni oshirish bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytiradi. Shuningdek, agroekotizimlarni saqlab qolish mahalliy aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.[2]

Agroturizm esa qishloq hududlarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu sektor nafaqat mahalliy tadbirkorlar va fermerlar uchun yangi daromad manbalarini yaratadi, balki madaniy merosni saqlash, mahalliy mahsulotlarni targ‘ib qilish va ekologik turizmni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda agroturizmga bo‘lgan qiziqish ortib, yangi fermer xo‘jaliklari va ekoturistik yo‘nalishlar tashkil etilmoqda.

Axborot texnologiyalarining joriy etilishi esa ushbu jarayonlarning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Sun‘iy intellekt, dronlar va IoT (Internet of Things) kabi innovatsion texnologiyalar yordamida qishloq xo‘jaligi jarayonlarini optimallashtirish, hosildorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyati yaratilmoqda. Masalan, aqlli sug‘orish tizimlari suv iste’molini sezilarli darajada kamaytirib, unumdorlikni oshirishi aniqlangan. Bundan tashqari, raqamli marketing va onlayn savdo platformalari agrobiznes va agroturizmni rivojlantirishda muhim rol o‘ynamoqda.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida agrobiznes, agroturizm va axborot texnologiyalarining uyg‘unligi qishloq hududlarining iqtisodiy barqarorligini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va innovatsion yechimlarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shu sababli, bu sohalarda kompleks yondashuv asosida davlat

siyosatini shakllantirish va tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash muhimdir.[3]

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi inson, tabiat va iqtisodiyotning bir-biri bilan uyg‘un va barqaror rivojlanishini ta’minlashni nazarda tutadi. Bu shuni anglatadiki, iqtisodiy faoliyat atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda amalga oshirilishi kerak. Masalan, uy qurish jarayonida daraxtlar kesilmasligi yoki texnologiyalarni rivojlantirish atmosferaga zaharli gazlarning ko‘payishi hisobiga sodir bo‘lmasligi lozim. Shu kabi yondashuvlar barqaror taraqqiyotga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va qashshoqlikni qisqartirish vazirligi Jahon banki bilan hamkorlikda mamlakatning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi muammolarini va imkoniyatlarini tahlil qilgan. Ushbu hisobotda ekologik muammolar va boshqa xavflar aniqlanib, muayyan siyosiy o‘zgarishlar hamda amaliy chora-tadbirlar tavsiya etilgan. Hisobot natijalariga ko‘ra, energiya samaradorligini oshirish va landshaftlarni tiklash bo‘yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar iqtisodiyot va atrof-muhitga bir vaqtda foyda keltirishi mumkin.[4]

O‘zbekiston resurslarni boshqarish samaradorligini oshirishi lozim, chunki mamlakatning resurslardan foydalanish darajasi Yevropa Ittifoqi va boshqa yuqori o‘rta daromadli mamlakatlarnikiga nisbatan past. Ayniqsa, suv resurslaridan foydalanish samaradorligi past darajada qolmoqda. O‘zbekiston yalpi ichki mahsulot (YAIM) birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi Markaziy Osiyo mintaqasidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan uch baravar, qo‘shni Qozog‘istonnikidan esa ikki baravar yuqori.

Shahar va sanoat manbalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalarga shamol tomonidan ko‘tarilgan chang va eroziya natijasida hosil bo‘ladigan qum zarrachalari qo‘shilishi natijasida atmosferaning ifloslanishi yanada kuchaymoqda. Shu sababli, aholining katta qismi muntazam ravishda zararli darajadagi havo sifatiga duch kelmoqda. O‘zbekiston yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos rivojlanish uchun qisqa, o‘rta va uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqishi kerak. Mamlakatning qishloq

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

xo‘jaligiga asoslangan iqtisodiyotini inobatga olgan holda, havo sifatini yaxshilash, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish asosiy ekologik ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilanishi lozim.

Bunday maqsadlarga erishish uchun landshaftlarni tiklash, suv resurslarini oqilona boshqarish va havoni ifloslantiruvchi omillarni kamaytirish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, iqlim sharoitiga mos qishloq xo‘jaligi amaliyotlari joriy etilishi yerdan foydalanish barqarorligini ta‘minlashga yordam beradi. Uzoq muddatli istiqbolda mamlakat iqtisodiy jihatdan qimmatroq va yuqori daromad keltiruvchi sanoat tarmoqlariga o‘tishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda qishloq xo‘jaligi sohasida band bo‘lgan aholining, ayniqsa, ayollar va yoshlarning kasbiy malakasini oshirish muhim o‘rin tutadi.[5]

Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish eng dolzarb vazifalardan biri bo‘lib, bu sug‘orish tizimlariga investitsiyalar kiritish va suv narxlarini maqbul belgilash orqali amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, O‘zbekiston kam uglerodli iqtisodiyotga o‘tish uchun mos siyosiy chora-tadbirlarni ishlab chiqishi zarur. Xalqaro valyuta jamg‘armasi va Jahon banki tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, uglerod narxlarini YAIMning 5 foizigacha bo‘lgan qo‘shimcha fiskal daromadni ta‘minlashi mumkin. Ushbu mablag‘ yashil loyihalarni moliyalashtirish yoki uy xo‘jaliklariga iqtisodiy ta‘sirni yumshatish uchun ishlatilishi mumkin.

Global yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni yangi ish o‘rinlarini yaratish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun katta imkoniyatlar ochmoqda. O‘zbekiston ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega. Eng katta bandlik sohasi bo‘lmish qishloq xo‘jaligi yanada yuqori qiymatga ega sanoatlarga o‘tish orqali yashil iqtisodiyot doirasida yangi ish o‘rinlarini yaratishi va aholi farovonligini oshirishi mumkin.[6]

Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalari va boshqa innovatsion texnologiyalar ham yashil iqtisodiyotda katta rol o‘ynaydi. Ushbu yo‘nalishlarda qo‘shimcha tahlillar o‘tkazish va rivojlanish strategiyalarini

ishlab chiqish zarur. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonining muvaffaqiyati davlat sektori va yashil moliyani jalb qilish bilan chambarchas bog‘liq. Shu sababli, davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali ekologik barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash lozim.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi zamonaviy qishloq xo‘jaligi va turizm sektorlarini barqaror rivojlantirishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, agrobiznes, agroturizm va axborot texnologiyalarining uyg‘unlashuvi qishloq hududlarining iqtisodiy barqarorligini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va innovatsion yechimlarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Agrobiznes sohasi ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va resurslardan samarali foydalanish orqali yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos ravishda rivojlanmoqda. Fermer xo‘jaliklari uchun zamonaviy texnologiyalar, xususan, aqlli sug‘orish tizimlari, raqamli monitoring va IoT (Internet of Things) texnologiyalarining joriy etilishi hosildorlikni oshirishga va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Agroturizm esa qishloq hududlarini iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo‘ldi. U qishloq xo‘jaligi va turizmni o‘zaro bog‘lagan holda yangi daromad manbalarini yaratish, mahalliy aholining bandligini oshirish va ekoturizmni rivojlantirish imkonini beradi.

Axborot texnologiyalarining qishloq xo‘jaligi va turizm sohalariga integratsiyasi esa ushbu jarayonlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar fermer xo‘jaliklari va turizm operatorlari uchun bozor sharoitlarini yaxshiroq tushunish, mahsulotlarni global bozorlarga chiqarish va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish imkonini bermoqda.[7]

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi va turizm sohalarini rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ish olib borish muhim:

Agrobiznes va ekologik mahsulotlarni ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish.

Agroturizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarini kengaytirish, qishloq hududlarida ekoturizm infratuzilmasini yaxshilash.

Axborot texnologiyalarini qishloq xo‘jaligi va turizm sektorlariga keng joriy etish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish.

Kelajakda yashil iqtisodiyot tamoyillarini yanada keng joriy etish orqali qishloq xo‘jaligi va turizm tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin. Shu sababli, davlat siyosati va xususiy sektor hamkorligi doirasida innovatsion yondashuvlarni qo‘llab-quvvatlash va tadbirkorlik tashabbuslarini rag‘batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori.
2. Nuryog‘diyev M.M., Mutallibjonov, S. Sanoat elektr ta‘minoti tizimlarida elektr energiyasini iqtisod qilish // Scientificprogress. –2022. No4.
3. Faxriddinova F.Z. Rejapov X. Tiklanadigan energiya iste‘molining holati va rivojlanish istiqbollari // Science and Education. –2022. –No7.
4. Xakimova Sh. S. O‘zbekistonda muqobil energiya manbalarini rivojlantirishga oid ilmiy tadqiqot ishlarga doir // Zamonaviy dunyoda ilmfan va texnologiya. –2022. –T. 1. – No. 7. – S. 2427.
5. Yusupov A.H. Tejamkorlik – Energiyadan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishidir. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 1/2022, yanvar fevral (No 00057). –182–188betlar.
6. Shodmonov Sh.Sh., Abdullayeva M.K. Sanoat korxonalarida energiya sarfini kamaytirishning asosiy jihatlari(2019). <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/587>.
7. Odinayev D.Sh. Jahonda “yashil” iqtisodiyotning energetika sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning hozirgi holatitahlili va rivojlanish tendensiyalari // Ekonomika i finansi (Uzbekistan). 2018. No7